

УДК 001.8:339(063)
ББК 65.013+72я43
П 34

П 34 Наукові дослідження розвитку світової економіки: теорії та пропозиції: збірник наукових праць з актуальних питань економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпро: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 104 с.

ISBN 978-966-916-253-3

У збірнику наукових праць зібрані статті, у яких розглядаються актуальні питання економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, економіки природокористування, а також питання грошей, фінансів та кредиту, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики та інших галузей економічної науки.

Збірник призначено для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів.

УДК 001.8:339(063)
ББК 65.013+72я43

ISBN 978-966-916-253-3

ЗМІСТ

Андрух Х.І. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ	4
Власенко Л.В. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КНР НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СВРОІНТЕГРАЦІЇ.....	13
Волошин Х.В. НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	23
Гегелаш К.В., Чучка І.М. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАРПАТСЬКОГО СВРОРЕГІОНУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ В ЖИТТЯ.....	34
Грицик П.В., Далевська Т.А. РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ	42
Громова А.С., Грицик П.В. ПОДАТОК НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ	50
Мартиросян К.С., Далевська Т.А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ	58
Попова А.М., Попомаренко О.І. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ФІРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	65
Черник О.І., Савчук О.А. МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ ПОПИТУ НА ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТОВАРИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ТА НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ	72
Українські К., Келлі О., Капіца Ю.М., Шахбатян К.С. ЕСТОНІЯ І УКРАЇНА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ	84
Shengelia K. BUSINESS MACROECONOMICS REGULATION IN GEORGIA	96

УДК 339.56

Власенко Л.В., аспірант,
старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КНР НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

TRADE COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND PRC ON CURRENT STAGE OF EUROINTEGRATION

Власенко Л.В. Зовнішньоторговельне співробітництво України та КНР на сучасному етапі євроінтеграції. В статті розглянуто існуючий стан зовнішньоторговельного співробітництва між Україною, ЄС, СНД та КНР. Виявлені домінуючі тенденції двосторонньої торгівлі КНР та ЄС, визначено який вплив спричиняє розширення торговельного співробітництва з КНР на відносини між Україною та ЄС. Проаналізовані можливості використання двосторонньої українсько-китайської торгівлі для прискорення процесу інтеграції України до Європейської спільноти.

Ключові слова: міжнародна торгівля, двостороння торгівля, українсько-китайська торгівля, євроінтеграція

Власенко Л.В. Внешнеторговое сотрудничество Украины и КНР на современном этапе евроинтеграции. В статье рассмотрен существующий уровень внешнеторгового сотрудничества Украины, ЕС, СНГ и КНР. Выявлены доминирующие тенденции двухсторонней торговли КНР и ЕС, определено какое влияние оказывает расширение торгового сотрудничества с КНР на отношения между Украиной и ЕС. Проанализированы возможности

использования двухсторонней украинско-китайской торговли для ускорения процесса интеграции Украины в Европейское сообщество.

Ключевые слова: международная торговля, двухсторонняя торговля, украинско-китайская торговля, евроинтеграция

Vlasenko L.V. Trade cooperation between Ukraine and PRC on current stage of Eurointegration. In the article existing level of trade cooperation between Ukraine, EU and PRC is considered. Dominating tendencies in bilateral PRC-EU trade are outlined, influence from Ukraine-China growing trade on Ukraine-EU relations is revealed. Possibilities of using Ukraine-PRC bilateral trade to boost Ukraine's integration in European Economic Community are analyzed.

Keywords: international trade, bilateral trade, Ukraine-China trade, European integration

Вступ та постановка проблеми. Розвиток співпраці з Європейським Союзом, створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, перспективи прискорення євроінтеграційних процесів вимагають від України концептуалізувати стратегії двосторонньої співпраці не тільки з країнами Західної Європи, але й зі Східними партнерами. Існуючі на сьогодні проекти економічної, політичної та соціальної співпраці з країнами Азії, у першу чергу з лідером цього регіону, Китайською Народною Республікою, можуть мати як негативні, так і позитивні наслідки для подальшої інтеграції України у Європейську спільноту. Для найбільш успішної реалізації свого потенціалу Україна повинна переглянути існуючі зовнішньоторговельні відносини з КНР на предмет їх відповідності обраному вектору економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження українсько-китайського співробітництва здійснювали вітчизняні науковці В. Величко, А. Гончарук, В. Левківський, І. Литвин, М. Матула, А. Мокій, А. Мокрецький, З.

Макогін, С. Нікіщенко, А. Оніщенко, І. Погорєлова, С. Пронь, В. Сєднєв, О. Скрипник, В. Тарасова, М. Флейчук, О. Шевчук, Л. Яремко. Економічне та правове співробітництво КНР та Європейського Союзу є предметом дослідження Лі Юхао, О. Микал.

Проте, концептуалізація існуючої зовнішньоторговельної стратегії України та КНР в контексті її відповідності євроінтеграційному курсу України ще не була обговорена.

Мета дослідження полягає у формулюванні концептуальних засад зовнішньоторговельного співробітництва України і КНР, обґрунтуванні прикладних рекомендацій та з'ясування їх відповідності євроінтеграційному курсу. На основі аналізу впливу торговельного співробітництва на перспективу європейської інтеграції передбачається розробка рекомендацій щодо оптимізації структури зовнішньої торгівлі України і КНР.

Основний матеріал дослідження з отриманими науковими результатами. На сучасному етапі побудови глобальної економічної системи виникає низка міждержавних ініціатив щодо лібералізації торговельних відносин, створюються нові субрегіональні об'єднання, геополітична і гео економічна мапа світу стрімко змінюється. В цих умовах для кожної країни актуальною є проблема визначення напрямку інтеграції у глобальний економічний простір. Тривалий час Україна проводила політику багатовекторності між Західною Європою та країнами колишнього СРСР. Ситуація кардинально змінилася 18 вересня 2013 року, коли було зроблено історичний вибір щодо Європейської інтеграції України та схвалено проект Угоди про асоціацію з ЄС, яка передбачає створення зони вільної торгівлі [1]. Однак, європейське майбутнє України досі залишається невизначеним. На даний час ЄС обтяжений економічною нестабільністю, проблемою нелегальних переселенців та біженців, невизначеністю позиції окремих членів щодо участі у подальшій інтеграції. Навіть при самому оптимістичному сценарії Україні знадобиться тривалий час, щоб стати

невід'ємною частиною європейської економічної та цивілізаційної платформи.

У сучасних геополітичних умовах вибір курсу на європейську інтеграцію автоматично означає відмову брати участь в економічних та політичних об'єднаннях, ініційованих Російською Федерацією, що у російсько-українських відносинах доповнюється територіальним конфліктом, який має перспективи перерости у стан оголошеної війни. В результаті починаючи з 2014 р. Україна переживає зниження експорту та стрімке згортання двосторонньої торгівлі як з РФ, так і з іншими країнами СНД.

Станом на 2015 р. частка зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС зросла до 37,48%, а з країнами СНД впала до 24,8% (детальніше – табл. 1) [2]. Відбувається переформатування зовнішньої торгівлі України, зміна вектору з пострадянського простору на європейський, що є безумовним успіхом з точки зору відповідності обраному курсу на європейську інтеграцію.

Таблиця 1

Зовнішня торгівля товарами України з ЄС та СНД, 2001-2015 рр.

№	Рік/показник	Торгівля України та ЄС			Торгівля України та СНД		
		ЗТО, млрд дол. США	Частка у ЗТО, %	Сальдо, млрд дол. США	ЗТО, млрд дол. США	Частка у ЗТО, %	Сальдо, млрд дол. США
1.	2001	10,61	33,11	0,94	13,43	41,91	-4,16
2.	2002	12,1	34,67	0,97	13,28	38,04	-4,62
3.	2003	16,61	36,03	0,84	17,55	38,09	-5,46
4.	2004	20,37	33,04	1,62	23,23	37,67	-6,27
5.	2005	22,51	31,99	-1,91	27,76	39,46	-6,3
6.	2006	28,4	34,05	-4,05	32,85	39,39	-7,52
7.	2007	36,29	33,02	-8,25	44,18	40,21	-6,95
8.	2008	47,18	30,96	-10,65	57,38	37,65	-9,76
9.	2009	24,94	29,31	-5,9	33,66	39,55	-5,92
10.	2010	32,25	28,75	-6,05	46,11	41,1	-7,56
11.	2011	43,83	29,03	-7,79	64,19	42,51	-10,52
12.	2012	43,35	28,27	-9,11	60,47	39,43	-8,79
13.	2013	43,81	31,23	-10,28	50,77	36,19	-5,55
14.	2014*	38,07	35,15	-4,05	32,78	30,27	-2,02
15.	2015*	28,35	37,48	-2,31	18,76	24,8	-2,3

* – 2014-2015 р. без урахування даних з АР Крим та м. Севастополь.

Розраховано за: [2]

Таким чином, незважаючи на порушення історичних економічних зв'язків з країнами колишнього СРСР та переорієнтацію на ЄС, для України лишається актуальною проблема концентрації зовнішньої торгівлі на одному ринку, що призводить до збереження структурних проблем та ризиків, які були притаманні вітчизняній зовнішньоторговельній діяльності з моменту оголошення незалежності. Додаткову загрозу економічній безпеці держави представляє негативний торговельний баланс торгівлі товарами, так у 2015 р. від'ємне сальдо торгівлі з ЄС склало 2,31 млрд дол. США, з СНД – 2,34 млрд дол. США [2].

Отже, в умовах політичного протистояння з РФ, неможливості поновлення традиційних торговельних зв'язків, зростаючої концентрації на ринках ЄС та залежності від європейського імпорту Україні слід звернути увагу на альтернативні напрями зовнішньої торгівлі. Подальший розвиток економіки України в умовах зміни геополітичної картини світу можливий лише за активної участі не лише в євроінтеграційних, але і в євразійських міжрегіональних та трансрегіональних інтеграційних процесах. Необхідна модернізація економічної, у тому числі зовнішньоторговельної стратегії з домінуючими центрами світових господарських зв'язків, при неодмінному збереженні безпеки економічного розвитку.

Одним із таких центрів є Китайська Народна Республіка (далі – КНР), лідер за темпами економічного розвитку серед країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (далі – АТР). Значущість КНР у глобальній економіці зростає протягом останніх трьох десятиліть надзвичайно швидкими темпами. У 2010 р. за обсягом номінального ВВП КНР вперше випередила Японію, зайнявши друге місце в світі після США (рис. 1).

Економіка КНР зростає динамічніше за економіки високорозвинених країн «великої сімки» (США, Японія, ФРН, Великобританія, Франція, Італія, Канада). У 1960 р. обсяг номінального ВВП США перевищував ВВП КНР на

89% (відповідно 543,3 та 59,18 млрд дол. США), у 2015 р. – на 39,45% (17,95 та 10,86 трлн дол. США). При цьому, протягом 2010-2015 рр. середньорічні темпи зростання ВВП у КНР становили 13,76%, у США – 3,72%. Збереження такої тенденції дозволяє припустити, що частка ВВП КНР у глобальній економіці до 2020 р. зросте до 20% [3, с. 97].

Однією з головних передумов стійкого зростання обсягів ВВП та золотовалютних резервів КНР залишається експортоорієнтований характер економіки. На даний час в економіці КНР застосовується нова промислова політика переходу від екстенсивного розширення виробництва до інтенсивного розвитку ключових високотехнологічних галузей, завдяки чому присутність КНР на глобальних ринках постійно зростає, а частка у глобальній торгівлі збільшилася з 0,75% у 1948 р. до 12% у 2015 р. та складає приблизно 4 трлн дол. США (рис. 1) [2].

Рис. 1. Динаміка зростання частки КНР у загальній світовій торгівлі, 1960-2015 рр., %

Складено за: [2].

На відміну від США, КНР здійснює зовнішню торгівлю з позитивним сальдо торговельного балансу (біля 6 млрд дол. США у 2015 р.), що створює можливості інвестиційної активності як у національній економіці, так і в

економіках інших країн, особливо держав Африки, Південної Америки та Східної Європи.

Для України КНР є найбільшим торговельним партнером в Азії та другим після РФ партнером у АТР. Станом на 2015 р. загальний товарооборот між Україною та КНР склав 6,17 млрд дол. США з від'ємним сальдо у 5,47 млрд дол. США (детальніше – табл. 2) [2].

Таблиця 2

Динаміка загальних обсягів зовнішньої торгівлі України з КНР та країнами АТР, 2001, 2008, 2010-2015 рр.

№	Показники/роки	2001	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Загальний обсяг зовнішньої торгівлі з країнами АТР, млрд дол. США	12,81	56,42	49,94	68,58	67,39	59,72	38,28	24,52
2.	У тому числі з Китайською Народною Республікою, млрд дол. США	0,68	6,15	6,02	8,45	9,68	10,63	8,08	6,17
3.	Частка КНР в ЗТО, %	5,31	10,9	12,05	12,32	14,36	17,8	21,11	25,16
4.	Експорт, млрд дол. США	5,85	21,22	17,86	26	23,08	21,39	15,1	9,53
5.	У тому числі до КНР, млрд дол. США	0,48	0,55	1,32	2,18	1,78	2,73	2,67	2,4
6.	Частка КНР в експорті, %	8,28	2,58	7,37	8,38	7,7	12,75	17,71	25,18
7.	Імпорт, млрд дол. США	6,95	35,2	32,07	42,58	44,31	38,33	23,18	14,99
8.	У тому числі з КНР, млрд дол. США	0,2	5,6	4,7	6,27	7,9	7,9	5,41	3,77
9.	Частка КНР в імпорті, %	2,81	15,91	14,65	14,72	17,83	20,62	23,33	25,15
10.	Сальдо, млрд дол. США	-1,1	-13,9	-14,2	-16,6	-21,2	-16,9	-8,09	-5,47
11.	У тому числі з КНР, млрд дол. США	0,29	-5,05	-3,38	-4,09	-6,12	-5,18	-2,73	-1,37

* – 2014-2015 р. без урахування АР Крим та м. Севастополь, районів Донецької і Луганської обл.

Розраховано за: [2].

Незважаючи на постійне розширення географії та обсягів зовнішньої торгівлі, існуючий авторитарний політичний режим, компромісне відношення держави до приватної власності та втручання держави в економіку, особливості адміністративного устрою, розширення військової

присутності у Індійському океані, територіальні суперечки з сусідніми країнами (зокрема з Індією, Республікою Корея та Японією) та політичні конфлікти з США ускладнюють подальше розширення співпраці КНР з провідними країнами світу. На даний час, як економічне співробітництво, так і політичні відносини КНР з ЄС характеризується нестабільністю. Дипломатичні відносини між КНР та Європейською Спільнотою були встановлені у 1975 р. і з того часу країни «ядра» майбутнього ЄС (Бельгія, Франція, Італія, Нідерланди, ФРН) почали розглядати КНР як важливого торговельного партнера. Проте, незважаючи на дипломатичний прорив, пов'язаний з міжнародним співробітництвом КНР, протягом 1975-1994 рр. були підписані тільки два договори щодо співпраці: Угода про торгівлю (1978 р.); Угода про торговельну і економічну співпрацю (1985 р.), які покладені в основу створення Спільного комітету, як органу управління двосторонніми відносинами [4].

Певна активізація економічної співпраці між КНР та ЄС відбулася після проголошення «Нової Азійської стратегії» ЄС у 1996 р., в рамках якої розпочалася діяльність форуму «Європа – Азія», який дозволив КНР відновити дружні двосторонні відносини з країнами Європи, ускладнені під час періоду «Холодної війни». При цьому, країни ЄС не розглядали КНР винятково як торговельного партнера. З урахуванням кризових явищ у США, для країн Західної Європи набула актуальності диверсифікація ризиків та збалансування фінансових потоків в умовах зміцнення співпраці з країнами Азійського регіону. Своєю чергою для КНР співпраця з ЄС це насамперед можливість розширення географії експорту товарів, доступу до європейських технологій та розвантаження валютних резервів, яке здійснюється як обмін інвестицій на критично потрібні природні ресурси [5, с. 230].

Для сучасного ЄС необхідність чітко визначеної стратегії щодо співпраці з КНР зумовлена насамперед постійно зростаючими обсягами торгівлі з цією країною після вступу КНР до СОТ у 2001 р. (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка двосторонньої торгівлі ЄС та КНР, 2001-2015 рр.

Складено за: [2].

Середньорічні темпи зростання обсягів експорту з ЄС до КНР протягом 2001-2015 р. склали 15,8%, імпорту 14%. Станом на кінець 2015 р. обсяги торгівлі дорівнювали 618 млрд дол. США (5,87% міжнародної торгівлі ЄС). При цьому, негативне сальдо торгівлі з КНР складало для ЄС приблизно 240 млрд дол. США. Для КНР країни ЄС на даний час є одним з найбільших ринків збуту (15,6% обсягу експорту) [2].

Незважаючи на постійно зростаючі обсяги зовнішньоторговельного обороту між КНР і ЄС та інтенсифікацію переговорного процесу, відносини між цими двома світовими економічними лідерами ще не можна розглядати як повноцінне стратегічне партнерство. Головним недоліком існуючого інституціонального базису двостороннього співробітництва КНР та ЄС є недосконалість політичного складника, відсутність взаємодії і взаємоузгодженості систем забезпечення безпеки держав. Існуюча економічна зацікавленість у співпраці з КНР стримується зобов'язаннями країн-членів ЄС щодо підтримки принципів існування Європейської Спільноти, згідно з якими неможливо розвивати стратегічні відношення з партнерами, які мають протилежні погляди на такі базові європейські

цінності, як права людини, свобода слова або право народів на самовизначення. Саме тому, співпраці між країнами ЄС та КНР протягом останніх двадцяти років заважали чисельні політичні конфлікти. Головними темами для суперечок були: розширення НАТО, існуюче ембарго на поставку зброї у КНР, до якого приєдналися і країни-члени ЄС, права людини у КНР, відносини між КНР та невизнаною республікою Тайвань, позиція щодо внутрішніх справ КНР, особливо питань, що стосуються Тибетського Автономного Регіону. Політичні конфлікти безпосередньо впливали на економічні відносини. Так, ЄС були застосовані протекціоністські заходи захисту від зростаючого китайського імпорту. Крім того, ЄС активно протидіяв отриманню КНР статусу ринкової економіки та вступу до СОТ [6].

Таким чином, політичні розбіжності з країнами Європейського Союзу заважають КНР безпосередньо вести переговори та здійснювати економічну експансію до Західної Європи. З іншого боку, з Україною у КНР набагато менше розбіжностей як у політичному, так і в економічному аспекті. Тому КНР істотно зацікавлена у розширенні співробітництва з Україною для полегшення транзиту товарів на європейський ринок. За умови, якщо Україна стане повноцінним асоційованим членом ЄС, китайські виробники зможуть отримати доступ на європейський ринок через спільні українсько-китайські підприємства та використання транзитного потенціалу.

Додаткову інвестиційну привабливість Україна має через вигідне географічне положення. КНР, як найбільший експортер, зацікавлений в оптимізації транспортно-логістичних потоків, розвитку світової транспортної інфраструктури розглядає Україну насамперед як транзитний канал до Західної Європи. Модернізація української транспортно-логістичної системи для збільшення обсягів трансконтинентальних перевезень повністю відповідає як стратегічним інтересам китайських експортерів, так і зовнішньоекономічному вектору української держави на переорієнтацію зовнішньої торгівлі до країн-членів ЄС [7]. Поглиблення співпраці з КНР,

особливо у галузі транспортних перевезень і розвитку транзитної інфраструктури, може істотно покращити як загальне економічне становище, так і перспективи України щодо європейської інтеграції.

Враховуючи вищенаведене, на наш погляд на даному етапі співробітництва інтереси ЄС та КНР щодо України співпадають. Після розпаду СРСР між ЄС, РФ та КНР почалася боротьба за поділ сфер впливу та геополітичне домінування на євразійському просторі [8, с. 123]. Незважаючи на те, що геополітичні інтереси РФ та КНР щодо протидії розширенню НАТО та впливу ЄС і США у країнах Північно-Східної Азії співпадають, між ними існують протиріччя у рамках ШОС. Так, РФ заблокувала пропозицію КНР відрядити спільний контингент для припинення заворушень в Киргизії на початку квітня 2010 р. та направила до проблемного регіону лише власні військові формування. КНР з обережністю ставиться до посилення зв'язків між РФ та Індією в рамках БРІКС та ШОС. Наслідком геополітичних розбіжностей стала спроба КНР активізувати розвиток економічних відносин із пострадянськими країнами на двосторонньому рівні з метою загальмувати інтеграційні процеси у рамках Митного союз ЄАЕС [8; 9]. За нашими оцінками, КНР може розглядати перспективу прискореного розвитку української економіки саме як один із елементів протидії посиленню впливу РФ у Євразійському макрорегіоні. Звідси, на сучасному етапі розвитку глобальної економіки і КНР, і ЄС мотивовані на співпрацю з Україною, посилення її економіки та виступають гарантами суверенітету та територіальної цілісності України.

Висновки. Проведений аналіз форм співпраці у зовнішній торгівлі між Україною та КНР дозволяє зробити висновок, що існуючі елементи співробітництва та перспективи його розвитку загалом відповідають як національним економічним інтересам України, так і зовнішньополітичному курсу України на євроінтеграцію. Європейський Союз зацікавлений у концептуалізації та модернізації стратегії співпраці з КНР, оскільки ця країна

є регіональним лідером в Азії та другим торговельним партнером ЄС. Розвиток зовнішньоторговельного співробітництва з КНР покращить конкурентні позиції економіки України, надасть додаткові інструменти впливу при проведенні переговорного процесу щодо євроінтеграції. КНР доцільно розглядати не тільки як важливого партнера та учасника інтеграційних угруповань, зокрема БРІКС, ШОС, АСЕАН, з окремими з яких Україна має економічні та політичні відносини, але і як окремий географічний вектор зовнішньоекономічної діяльності на рівні з країнами СНД та ЄС. Саме завдяки співпраці з КНР Україна може уникнути деяких негативних наслідків євразійської інтеграції та прискорити свій вступ до ЄС.

Список використаних джерел:

1. Міністерство закордонних справ України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-association>
2. Офіційний сайт “International trade center”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.trademap.org>
3. Левківський В.М. Українсько-китайське економічне співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки / В.М. Левківський, В.В. Левківський // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. – 2013. – Вип. 2. – С. 95-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_15.
4. Гончарук А. Китайська відповідь на сучасні глобальні виклики / А. Гончарук // Китаєзнавчі дослідження. – 2011. – Т. 1. – С. 8-14
5. 157. Загребельний В.С. Транзитно-логістична функція регіонів України в торгівлі КНР з країнами ЄС / В.С. Загребельний, Л.В. Власенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – Вип. 4. – С. 229-235

6. Офіційний сайт “European Commission”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/index_en.htm

7. Курнишова Ю. Актуальні засади формування стратегічного партнерства України і КНР / Ю. Курнишова // Аналітична доповідь. – К. : Вид-во Нац. ін-ту стратегічних досліджень. – 2010. – 236 с.

8. Касенова Н. ЕС в Центральной Азии: стратегия в контексте евразийской геополитики // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – №4 (52) – с. 115-126.

9. Інститут стратегічних оцінок. Президентський фонд «Україна». Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.kuchma.org.ua/>